

Ferramenta para Suporte à Gerência de Rede Ethernet

Jorge H. Rogoski and Joberto S. B. Martins

¹ UFPB/DSC/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Abstract

Este trabalho descreve o projeto de um pacote de ferramentas concebidas com o objetivo de auxiliar as atividades de gerência de redes locais de computadores (RLs). O projeto é baseado na RL Ethernet, dada a sua disponibilidade como solução comercial de conectividade em ambiente local. A arquitetura do pacote prevê, igualmente, a operação com outros tipos de RLs. As ferramentas contêm quatro componentes principais: um coletor de dados, um software de análise estatística, um conjunto de facilidades de apoio à testes e depuração de implementações de sistemas distribuídos, e uma interface coprocessadora de rede. São abordadas questões pertinentes ao projeto, quanto ao direcionamento e uso da ferramenta, quanto à estratégia de monitoração, e quanto à influência da estrutura da RL.

1 Introdução

Redes locais de computadores (RLs) permitem conectar computadores, terminais e dispositivos de E/S em ambientes reduzidos, tais como fábricas, departamentos ou campi universitários. Seu uso vai desde o simples compartilhamento de recursos até a automação industrial, passando por sistemas de correio eletrônico e outras aplicações de caráter distribuído. Suas principais características são alto desempenho, velocidade de transmissão elevada, taxa de erros reduzida e baixos níveis de retardo [1] [2].

Uma RL é composta por um ou mais canais de transmissão, *taps*, interfaces e controladores para conectar as estações ao canal. Na RL Ethernet e, em geral, o meio de transmissão é passivo, e o acesso é controlado de forma distribuída pelas estações. A menos que haja interconexão de RLs, não há roteamento, pois os pacotes são difundidos no canal, passando por todas as estações, e sendo recebidos apenas pela estações destinatárias.

No Brasil, a maioria das RLs disponíveis comercialmente é compatível com o padrão IEEE 802.3, comumente conhecido como Ethernet [3] [4]. Nesta, o meio de transmissão é um barramento de acesso múltiplo controlado pela técnica de detecção de portadora e de colisão CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*).

O controle e monitoração de RLs [5] [6] é de fundamental importância durante toda sua

vida útil. As principais razões para o exercício constante de gerência em RLs são os seguintes:

- Detecção e isolamento de falhas, de hardware ou software, para posterior diagnóstico e correção;
- Planejamento do crescimento e introdução de novas tecnologias;
- Medição do desempenho, que pode indicar a necessidade de reajuste dos seus parâmetros;
- Caracterização do tráfego quanto à localidade, distribuição no tempo, tamanho típico dos pacotes, e carga no canal; e
- Reconfiguração da topologia e/ou localização de estações para atender a novas necessidades e demandas dos usuários.

A atividade de gerência e controle prescinde de ferramentas adequadas e específicas, que forneçam dados sobre o funcionamento da RL em seu ambiente operacional. Além disso, deve ser possível realizar testes controlados do canal, emulando condições anormais, com finalidades diversas, como simulação de carga futura, localização de falhas, e, em ambientes de pesquisa e desenvolvimento, validação de modelos analíticos e de simulação [7] [8]. Adicionalmente e especificamente para projetistas de software, é interessante que existam facilidades para auxílio na depuração de implementações.

Neste trabalho, apresentamos um pacote de ferramentas projetado com o fim específico de oferecer as facilidades listadas acima para gerentes e projetistas de hardware de RLs e software distribuído em geral. No que segue, abordamos inicialmente aspectos genéricos que devem ser considerados em projetos deste tipo, após o que é introduzido o ferramental propriamente dito. Por fim, são descritos os relatórios estatísticos, juntamente com sua respectiva utilização.

2 Aspectos Gerais de Projeto

Na especificação deste tipo de ferramenta, devem ser resolvidas as questões pertinentes ao propósito das informações a serem fornecidas, bem como, ao público interessado nas mesmas, à localização dos pontos de coleta de dados, à quantidade de artefatos (perturbações nos sistemas em medição) introduzidos pelo instrumento de coleta, e às condições nas quais é realizada a monitoração da RL [9] [10]. Passemos, então, ao exame de alguns destes pontos.

Definir a quem são dirigidas as medições reflete diretamente sobre que informações devem ser coletadas a respeito da RL. Isto é, gerentes, pesquisadores e projetistas necessitam de informações diferentes sobre o comportamento ou o desempenho da RL. Importante identificar as necessidades do público alvo, para que as medições adequadas sejam feitas.

Uma vez que se tenha decidido o que coletar, deve ser escolhido um método de medição que recupere as informações necessárias. Os três enfoques básicos são:

- Medição centralizada;
- Medição distribuída; e
- Medição híbrida.

A estratégia centralizada é a de menor custo, não introduz artefato, porém tem limitações quanto aos dados que podem ser obtidos. Com o método distribuído, todas as informações

sobre a RL podem ser recuperadas, no entanto, ele acarreta artefato, devido à necessidade de agrupamento dos dados coletados em locais diferentes e, eventualmente, maiores custos, caso seja empregado hardware para minimizar ou eliminar o artefato. Uma solução intermediária, empregando o método distribuído onde este é imprescindível, e o método centralizado no restante da RL, é o que advoga a abordagem híbrida.

A monitoração pode ser realizada em condições normais de operação da RL, ou sob condições induzidas por software específico, permitindo obter dados sobre a comportamento da RL na presença de cargas incomuns, repetir determinado padrão de tráfego, e assim por diante.

3 Ferramenta de Gerência

Nesta seção veremos como se deu a especificação do pacote de ferramentas. Inicialmente, apresentando a sua estrutura e a seguir, os seus componentes funcionais.

3.1 Estrutura do Pacote

A estrutura geral do software é dividida em três camadas principais, conforme o diagrama da Figura 1. São elas, a interface do usuário, na camada superior, uma interface com o adaptador de rede, na camada inferior, e, na camada intermediária, os componentes responsáveis pela coleta de dados, análise estatística destes, geração de tráfego aleatório (artificial), e programas de apoio à depuração de implementações de sistemas distribuídos.

A interface do usuário implementa a comunicação entre o pacote e o seu operador. A cada solicitação do usuário, os procedimentos correspondentes são desencadeados, sob a direção final daquela interface. Através dela, o usuário ganha acesso a todas as facilidades oferecidas pelo pacote.

A interface com o adaptador de rede isola o pacote dos detalhes específicos da rede subjacente. As ferramentas do pacote não distinguem interface e coprocessador,

Figure 1: Estrutura do Pacote de Gerência de Rede

considerando tudo o que existe abaixo deles como componentes da RL. Na realidade, o que se dá é um mapeamento dos comandos recebidos em comandos inteligíveis para o coprocessador, e, na via inversa, os dados são formatados de acordo com as exigências das ferramentas. Esta opção por uma camada entre a funcionalidade principal do software e a rede sobre a qual ele executa, confere-lhe uma característica especialmente atrativa: não há dependência, por parte do pacote, de uma RL específica. A interface pode ser trocada, sempre que necessário ou desejado, por uma outra que converse com outros adaptadores de rede ou que opere sobre outras topologias.

No nível intermediário estão localizados os componentes responsáveis pela execução dos serviços requisitados através da interface do usuário. Desta forma, eles serão alvo de análise mais detida.

3.2 Módulos da Ferramenta de Gerência

Os módulos da ferramenta de gerência de RLs são os seguintes:

- Um coletor de dados;
- Um gerador de tráfego aleatório;
- Um software de análise estatística; e

- Um conjunto de facilidades para testes e depuração de sistemas distribuídos.

O coletor de dados recupera informações sobre a RL de forma centralizada, atendendo às restrições de custo impostas ao projeto, e, ao mesmo tempo, não introduzindo artefato no objeto de monitoração. Uma estação qualquer da RL, que passará a se chamar estação de monitoração, deve ser alocada para executar este componente. A interface de rede da estação de monitoração é configurada para operar em modo promíscuo, isto é, todos os quadros trafegando pelo canal são recebidos pela interface. As informações sobre o retardo para a aquisição do canal e sobre o número de colisões que cada pacote sofre antes de ser transmitido, são impossíveis de se recuperar com a estratégia centralizada, porém os métodos distribuído ou híbrido acarretariam um ônus indesejável. Descreveremos abaixo um modo de coleta de dados que possibilita contornar esta dificuldade.

A coleta de dados pode ser realizada sob condições de operação normal da rede, ou sob condições controladas. O gerador de tráfego aleatório providencia a emissão de pacotes no canal, permitindo encontrar cargas excessivamente pesadas, constante, ou variantes no tempo, e criar cenários raros em ambientes operacionais comuns. Os programas de geração de tráfego executam em estações diferentes da estação de monitoração. Os geradores de tráfego são controlados pelo módulo principal, na estação de monitoração, que se vale de um mecanismo de conversação especificamente desenvolvido para que a coordenação pudesse ser centralizada. As condições controladas podem ser repetidas sempre que necessário, possibilitando a verificação da eficácia de medidas corretivas eventualmente tomadas.

O gerador de tráfego aleatório também contribui para superar certas deficiências da coleta de dados centralizada. Por exemplo, com seu auxílio, podem ser obtidos dados sobre o número de colisões ocorridas em determinada interface, ao tentar transmitir um pacote. Para isso, a estação de monitoração injeta tráfego na rede e observa o número de

colisões experimentadas pelo pacote. Obviamente, é impossível igualar o método distribuído, porém, informações importantes acerca do comportamento e do desempenho da RL podem ser obtidas com o uso deste componente nesta modalidade.

Na Figura 2 mostramos os quatro esquemas de coleta de dados possíveis. Para a coleta de dados sob condições normais de operação, o esquema é o da Figura 2a. Sob condições de tráfego controladas, mais de uma estação da RL deve ser utilizada, como pode ser visto na Figura 2b. Nas Figuras 2c e 2d são apresentados os esquemas usados para contornar as limitações do método centralizado de medição, com tráfego normal, e sob condições controladas, respectivamente.

Figure 2: Esquemas de Coleta de Dados

Uma vez que as variáveis medidas são es-

tocásticas, a obtenção da distribuição de probabilidade para cada uma delas depende de um grande número de medições. Consequentemente, um software de análise estatística é necessário para analisar os dados coletados e resumi-los em gráficos ou histogramas. A análise dos dados é realizada após um período de coleta de dados, ou após vários períodos de coleta e acumulação de dados. Esta modalidade foi escolhida, dadas as dificuldades de se executar análises em tempo de coleta, advindas das altas taxas de transmissão presentes em RLs [11] [12].

Efetivar a redução dos dados e a apresentação dos relatórios em tempo de coleta exigiria um processador rápido e oneroso, que pudesse processar a análise entre curtos intervalos de coleta, ou concorrentemente com a coleta. A título de exemplo, espera-se que este pacote rode em computadores tipo PC (*Personal Computer*), que constituem, no Brasil, a grande maioria das máquinas conectadas à RLs.

Os componentes ligados a testes e depuração de sistemas distribuídos evoluíram a partir das perspectivas de que a origem de falhas ou baixo desempenho poderia estar relacionada a erros de software, e de que, com a inclusão de alguns mecanismo simples, o pacote poderia ser aproveitado para mais esta função. É importante salientar que este não é um trabalho de engenharia de software, de modo que essas facilidades adicionais são de caráter geral, e deveriam, eventualmente, ser complementadas com software específico.

Para auxiliar na depuração de sistemas distribuídos em geral, há uma facilidade que permite ao usuário interceptar quadros no canal, de acordo com o(s) endereço(s) provido(s), filtrar esses quadros, ou seja, eliminar cabeçalhos, *trailers* e outros campos, a critério do usuário, converter o conteúdo para algum código determinado (dentro os oferecidos pelo pacote), e exibir o texto no vídeo. ou armazená-lo em disco. Isso propiciará a verificação, por parte do usuário, da correteza do fluxo de dados e controle entre duas entidades de um sistema distribuído [13].

Uma outra facilidade foi concebida tendo-se em mente testadores de conformidade de implementações ISO/OSI [14] [15], onde a arquitetura de teste do NBS (*National Bureau of Standards* dos EUA) [16] é uma estrutura geral (Figura 3). A facilidade fornece um ambiente mais propício à execução de testes de protocolos, através de três mecanismos básicos: O primeiro realiza transferência de arquivos. O segundo providencia um canal cativo entre o testador superior o o inferior, e o terceiro é um interceptador/injetor de pacotes no canal, trabalhando sob supervisão do testador local.

age com seu par, que estará junto ao outro testador, sobrepassando os componentes do testador. Esta é uma maneira de tornar mais confiável a comunicação entre os testadores. O interceptador/injetor de pacotes será útil principalmente para o gerador de erros e exceções, presente na arquitetura de testes. A interceptação de pacotes só é possível no fluxo de entrada da estação, devido à estrutura da rede e às restrições do projeto.

Naturalmente, os componentes do pacote já descritos podem ser utilizados paralelamente a testes e depuração de sistemas, porém deverão executar em separado, junto a outras estações da RL.

Um aspecto da filosofia do projeto merece destaque, qual seja, a preservação da independência entre os módulos do pacote. Esta é uma característica apreciável por permitir a substituição de componentes que venham a se tornar obsoletos ou inadequados a propósitos futuros. Deste modo, caso se deseje empregar o método de coleta de dados distribuído, implementa-se um novo módulo de coleta de dados e encaixa-se o mesmo no local apropriado. Esta maleabilidade estende-se à interface pacote-coprocessador como já foi dito anteriormente, evitando que o pacote esteja vinculado a uma RL específica.

Figure 3: Facilidades de Suporte a Testes - Exemplo de Aplicação na Arquitetura de Testes do NBS

O canal cativo elimina a necessidade de troca de unidades de dados do protocolo de gerência de teste (UDPGT) através da implementação em teste (IET). O mecanismo inter-

4 Relatórios Estatísticos

Para a seleção nas medições a serem coletadas e das respectivas estatísticas, foram observadas 3 estrutura da RL e, principalmente, o método de medição adotado, que impôs algumas limitações contornadas dentro do possível. O objetivo é atender tanto às necessidades de gerentes de RLs, quanto de pesquisadores e projetistas. Para tanto, um conjunto de nove relatórios resume as medições de desempenho e as características de tráfego da RL. Um período de monitoração pode ser seguido da geração de todos os relatórios, ou de apenas um deles, caso o usuário decida monitorar apenas uma das variáveis. Os nove relatórios são apresentados abaixo, acompanhados de informações sobre a sua utilização e os dados que devem ser cole-

tados.

1. A Matriz de Comunicação Inter-Hospedeiros

- Fornece uma matriz do fluxo de tráfego entre todas as estações da rede local, indicando o total de pacotes, e a média de octetos por pacote, transmitidos e recebidos entre cada par de estações, e O total de pacotes e octetos/pacote transmitidos e recebidos por cada estação.
- Caracteriza a distribuição de tráfego pelas estações.
- as informações sobre a origem e o destino dos quadros são obtidas no cabeçalho dos pacotes, e o tamanho dos pacotes é calculado no *buffer* de recepção da estação de monitoração.

2. Distribuição do Tamanho dos Pacotes

- Indica o número e a proporção de pacotes de classes de tamanho particular;
- Usado tipicamente para caracterização de tráfego, podendo ajudar na otimização do tamanho dos *buffers* de emissão e recepção das estações; e
- O tamanho nos pacotes é obtido no *buffer* de recepção da estação de monitoração, como acima.

3. Tempo entre chegada de Pacotes

- Lista os Intervalos entre portadoras consecutivas, para determinadas classes de intervalos;
- É um parâmetro para análise de desempenho do canal e dos adaptadores de rede; e
- A cada quadro recebido, é registrado o instante de chegada formando um vetor de instantes de chegada com os intervalos embutidos.

4. Retardo na Emissão

- Enumera os retardos incorridos pelos pacotes, desde o momento em que são entregues ao adaptador, até o instante em que é informado o envio do pacote, Incluindo deferências a tráfego, e recuperação e retirada de colisões.
- Reflete a eficiência do protocolo de acesso à rede, auxilia na análise de desempenho e caracteriza a carga no canal.
- É medido somente na estação de monitoração, com a mesma gerando tráfego aleatório. Para cada pacote a ser transmitido, é registrado o instante em que o pacote é passado ao controlador de rede, e o instante em que o mesmo interrompe o hospedeiro informando que o pacote foi transmitido.

5. Contagem de Colisões

- Lista o número de colisões que pacotes incorrem antes de serem transmitidos, sendo tabulados por classes de número de colisões.
- Caracteriza a eficiência do protocolo de acesso ao meio e serve como parâmetro de análise de desempenho, e caracteriza o tráfego no canal.
- como no caso anterior, só é medido para pacotes gerados artificialmente pela estação de monitoramento.

6. Distribuição da Carga no Meio

- Tabula a porcentagem de carga no canal por intervalo de tempo especificado, fornecendo a carga típica na rede durante o período total de medição. para caracterização de tráfego, de acordo com a sua distribuição no tempo, e indica períodos de baixa e de alta utilização.

- A porcentagem de carga por cada instante de coleta de dados é calculada a partir do número de octetos transmitidos, tendo por base a capacidade total do meio de transmissão.

7. Vazão e Utilização do Meio

- Informa a vazão e a utilização, total e líquida (sem sobrecarga de controle), para cada estação ativa.
- Fornece dados sobre a carga oferecida à rede por cada estação, e a porcentagem de banda passante obtida por cada uma, e presta-se à verificação de desempenho e equidade no compartilhamento do canal.
- Vazão é o número de bits transmitidos por segundo, e utilização é a vazão dividida pela capacidade do canal.

8. Comportamento sob Sobrecarga

- Mostra a influencia que diferentes tamanhos de pacotes exercem sobre a vazão e utilização, total ou por hospedeiro, do canal.
- Permite avaliar os limites da capacidade efetiva do meio de transmissão, e analisar o desempenho da RL.
- Depende do mais de uma estação gerando tráfego controladamente.

5 Conclusão

O pacote de gerência de rede é de grande valor para os usuários que estejam envolvidos com a gerência e o desenvolvimento de redes locais. Do ponto da vista da gerência, o pacote permite a otimização e o dimensionamento de recursos, e a identificação de problemas de operação de rede. Do ponto de visto de desenvolvimento, o pacote fornece subsídios para um planejamento estratégico a nível dos recursos para os usuários. Iguamente, o pacote fornece recursos mínimos, essenciais e eficientes para

testes, auxiliando, assim, o projetista de software de redes. Além do exposto, o pacote é uma ferramenta amigável, de fácil manuseio pelo usuário.

References

- [1] F. Halsall. *Data Communications, Computer Networks, and Open Systems*. Pearson, Wokingham, England ; Reading, Mass, 1988.
- [2] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1-45, Campinas, Brazil, July 1987.
- [3] Robert M. Metcalfe and David R. Boggs. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. *Communications of ACM*, 19:395-403, 1976.
- [4] DEC and Intel Xerox. The Ethernet: A Local Area Network - Data Link Layer and Physical Layer Specification. Technical Report, 1980.
- [5] S Vassiliades, M D Sayers, and J M Bacon. A Monitor Tool for a Network Based on the Cambridge Ring. *Software—Practice & Experience*, 16(7):671-687, July 1986.
- [6] Bruno B. Albert, Joberto S. B. Martins, and William Giozza. Metodologia de Teste para Rede Local Tipo Ethernet. In *Anais do VII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*, pages 221-235, 1989.
- [7] John F. Shoch and Jon A. Hupp. Measured Performance of an Ethernet Local Network. *Communications of the ACM*, 23(12):711-721, December 1980.
- [8] Neucimar J. Leite and Joberto S. B. Martins. Análise das Características Funcionais de Controladores de Rede Compatíveis com a Norma IEEE 802.3. Technical Report 10/87, Universidade Federal da Paraíba, 1987.
- [9] P. D. Amer. A Measurement Center for the NBS Local Area Computer Network. *IEEE Transactions on Computers*, 31(8):723-729, August 1982.
- [10] Joberto S. B. Martins and Gérard Noguez. Considerações sobre a Arquitetura e o Desempenho de uma Implantação do Protocolo Ethernet em Ambiente Unix. In *Anais do IV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBT)*, pages 157-160, Rio de Janeiro, 1986.

- [11] Bernard Martin. Problèmes Posés par le Développement de Logiciels Réseau sous Unix. In *Analys du Congrès des Nouvelles Architectures pour les Communications*, pages 10–18, Paris, 1984.
- [12] Joberto S. B. Martins and Gérard Noguez. Arquitetura de um Suporte de Comunicação baseado na Rede Local Ethernet e no Unix. In *Anais do IV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, pages 217–233. SBC - Sociedade Brasileira de Computação, March 1986.
- [13] C. K. Chang and L. F. Wong. Design of Monitoring System for Distributed Applications. *Information and Software Technology*, 31(6):295–304, July 1989.
- [14] International Organisation for Standardization. Basic Reference Model ISO-IS 7498. Technical Report, 1987.
- [15] D Rayner. Progress on Standardizing OSI Conformance Testing. *Computer Standards & Interfaces*, 5(4):317–334, January 1986.
- [16] R.J. Linn and J.S. Nightingale. Testing OSI Protocols at the National Bureau of Standards. *Proceedings of the IEEE*, 71(12):1431–1434, December 1983. Conference Name: Proceedings of the IEEE.